

Propuesta de un modelo conceptual de toxicidad secundaria a la exposición ambiental al níquel

A. M. Bello^{1*}, L. I. Hernández-Palagot¹, J. Pinto-Espinoza¹, A. Jiménez-Mendoza¹, A. A. Nava-Ocampo²

¹Departamento de Ingeniería Química y Bioquímica, Tecnológico Nacional de México / Instituto Tecnológico de Orizaba, Orizaba, Veracruz, México

²Department of Pharmacology & Toxicology, Faculty of Medicine, University of Toronto, Toronto, Ontario, Canada

[*abellor@orizaba.tecnm.mx](mailto:abellor@orizaba.tecnm.mx)

Área de participación: Ingeniería Industrial

Resumen

La toxicidad al níquel en la población general es un tema que se mantiene en controversia. Por lo que se propone un modelo de causa-efecto para tratar de explicar la toxicidad a este metal en la población expuesta ambientalmente al mismo. Para ello se realizó una revisión bibliográfica buscando varias combinaciones de palabras clave a través de diferentes motores de búsqueda de literatura científica internacional y documentos publicados por agencias gubernamentales. También se analizaron los principales postulados de la teoría de causa efecto para sustentar el modelo. El modelo desarrollado explica cualitativamente la relación causa-efecto entre el cáncer de pulmón y la exposición ambiental al níquel en la población general. Las simulaciones variando condiciones específicas proporcionaron resultados esperados de acuerdo a lo publicado en la literatura. En futuros trabajos se buscará explicar de forma cuantitativa las relaciones propuestas en el presente trabajo.

Palabras clave: Ciencia de datos; Salud poblacional; Tracto respiratorio.

Abstract

Nickel toxicity in the general population remains a controversial topic. Therefore, we decided to develop a cause-effect model in an effort to explain the toxicological effects in the population environmentally exposed to this metal. We conducted a literature review searching for various combinations of keywords in the international scientific literature using different search engines, as well as in documents published by official agencies. We also reviewed the main postulates of cause-effect theory to support the model. The model we were able to develop qualitatively explains the cause-effect relationship between lung cancer and environmental exposure to nickel in the general population. Simulations varying specific conditions provided expected results according to what was published in the literature. In future work we will try to explain quantitatively the relationships proposed in this paper.

Key words: Data science; Populational health; Respiratory tract.

Introducción

El níquel, un metal abundante en la naturaleza, es utilizado para la producción de acero inoxidable y aleaciones con otros metales ya que provee a dichas aleaciones de dureza, fuerza y resistencia a la corrosión, elasticidad, etc. [1-4]. Además de la exposición poblacional a fuentes naturales de níquel, las descargas industriales contribuyen a una mayor exposición humana a este metal. De las fuentes más importantes, las emisiones de las fundidoras y de los incineradores de basura son las principales fuentes de níquel ocasionadas por actividades industriales a gran escala [5-7]. En muchas

ocasiones, las descargas industriales ocurren directamente en los ríos que sirven como abastecimiento de agua para consumo humano. Las emisiones de níquel al aire ambiental, además de favorecer la exposición inhalada a este metal, son rutas del metal que se adhiere a partículas suspendidas las cuáles se precipitarán al suelo, desde donde serán transportadas a los depósitos profundos de agua por efecto de la lluvia o por las corrientes superficiales de los lagos. El níquel también puede almacenarse en cantidades relativamente elevadas en hortalizas que crecen en suelos contaminados por este metal.

La toxicidad al níquel es un tema que se mantiene en controversia. Por ejemplo, dependiendo de la dosis, la vía y el tiempo de exposición, el níquel podría producir desde broncoconstricción hasta cáncer pulmonar [6, 8-9]. El escenario se complica aún más cuando uno considera que el riesgo de toxicidad varía dependiendo de las especies de níquel a las que el ser humano se expone. Y por ello no sorprende que aún queden muchas interrogantes sobre su mecanismo de acción. El objetivo de este estudio fue diseñar un modelo conceptual que pueda ayudarnos a explicar la relación causa-efecto de la toxicidad por exposición ambiental al níquel.

Metodología

La metodología utilizada para el desarrollo de este estudio se encuentra resumida en forma esquematizada en la Figura 1, y los distintos pasos del diagrama se describen en los diferentes apartados de esta sección.

Figura 1. Esquema de los diferentes pasos en el desarrollo del modelo de causa-efecto entre la exposición ambiental al níquel y el desarrollo de cáncer pulmonar.

Materiales

Para la construcción del modelo de causa-efecto, primero se efectuó una revisión bibliográfica de las generalidades del níquel y su toxicidad. Las palabras clave utilizadas en los motores de búsqueda fueron “toxicidad del níquel”, “níquel”, “emisión de níquel”, sinónimos, palabras relacionadas y sus

equivalentes en inglés. Para la revisión bibliográfica de los modelos causa-efecto, las palabras clave utilizadas en los motores fueron “causalidad”, “modelo causal”, “diagrama causal” y buscando los nombres de los autores de los principales postulados que se abordan en el presente trabajo: Bradford Hill, Kenneth J. Rothman y Judea Pearl. Además de las palabras claves también se incluyeron operadores como “AND”, “OR” y “NOT” para filtrar y facilitar las búsquedas.

La revisión bibliográfica fue realizada en motores de búsqueda PubMed, SciELO, ERIC, CONRICYT y Google Académico. De igual forma, se buscó información en páginas web oficiales de agencias regulatorias ambientales tales como la Agencia Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer (IARC, por sus siglas en inglés), la Comisión Europea (EC), la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (U.S. EPA), Programa Nacional de Toxicología (NTP), la Agencia para Sustancias Tóxicas y el Registro de Enfermedades (ATSDR), la Organización Mundial de la Salud (WHO), y la Comisión en Calidad Ambiental de Texas (TCEQ); la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) y la Secretaría de Salud (SSA).

Selección del software

Durante la revisión bibliográfica se identificaron varios de los softwares que se han utilizado para simulaciones de sistemas dinámicos de causa-efecto, como por ejemplo iThink (isee Systems Inc.: <https://www.iseesystems.com/>), Vensim (Ventana Systems Inc: <https://vensim.com/>) y LOOPY (Nicky Case: <https://ncase.me/loopy/>). De las diferentes opciones, se decidió utilizar la aplicación LOOPY, misma que es de acceso en línea y de uso gratuito. Esta aplicación permite la realización y modificación de los diagramas de bucle causal de manera fácil e instantánea y hace posible visualizar las interacciones de una forma dinámica. El software da la posibilidad a los usuarios de guardar el diagrama en un archivo que puede ser visualizado ingresando al software en línea, por lo que cualquier persona tiene la posibilidad de visualizarlo y mejorarlo.

Elaboración del modelo de causa-efecto

El modelo de causa-efecto que se utilizó en este estudio es el llamado bucle causal, y se diseñó inicialmente en PowerPoint (Microsoft Co., Redmond, WA, USA). Para la construcción del diagrama de bucle causal se siguieron los pasos descritos por Lannon [10]. Primero, se identificó las variables que serían relevantes para el modelo, de acuerdo a la revisión bibliográfica realizada. Las variables seleccionadas fueron el cáncer de pulmón (efecto principal), los factores genéticos e idiosincráticos que pueden influir en el desarrollo de cáncer, las fuentes antropogénicas de emisión de níquel al aire, la exposición al níquel por inhalación de aire y suelo contaminado, la ingesta de alimentos y agua potable contaminada por este metal [7], así como la eliminación del níquel del cuerpo humano tanto por vía urinaria como por vía fecal. Además, se incluyó el uso de equipo de protección respiratoria como una posible atenuante de la toxicidad inhalada al níquel.

Posteriormente se estableció un diagrama de interrelaciones entre las diferentes variables cuidando que cada uno de los enlaces explicara parte del fenómeno representado en el diagrama y que ninguna de las variables expresara causalidades redundantes. El siguiente paso consistió en etiquetar a cada bucle como de refuerzo o de balance. Y, por último, como lo sugirió [10] intentamos “hablar a través del bucle” primero generando una descripción del diagrama, y segundo, a través de simulaciones dinámicas usando LOOPY. Para ilustrar la relevancia que le atribuimos a cada proceso del modelo causal, el tamaño del símbolo positivo o negativo, así como el grosor de las conexiones entre las variables refleja gráficamente la importancia de la información obtenida durante la revisión bibliográfica. Por ejemplo, la exposición al níquel por inhalación de aire contaminado es la más importante de las exposiciones para la producción de cáncer de pulmón.

Resultados y discusión

De la variedad de respuestas adversas al níquel encontradas durante la revisión bibliográfica, el modelo de causa-efecto propuesto en este trabajo se centra en el cáncer de pulmón como el principal efecto tóxico del níquel. Esta decisión estuvo basada en el hecho de que, aunque en la población general el efecto adverso más comúnmente reportado en la dermatitis por contacto [11-12], el cáncer

de pulmón sigue siendo una patología potencialmente mortal. En cuanto a la toxicidad de las diferentes especies de níquel, la exposición inhalada a especies poco solubles de óxido de níquel y níquel sulfídico presentes en el polvo de las refinерías se asocia a un mayor riesgo ocupacional de cáncer de pulmón [12-13]. En roedores expuestos por vía inhalada, de forma crónica, al subsulfato de níquel, óxido de níquel, y al sulfato hexahidrato de níquel se corroboró el mayor potencial carcinogénico en las vías respiratorias de las especies insolubles de níquel [14]. Sin embargo, un estudio realizado en trabajadores de una fundidora en Noruega encontró una relación entre la exposición a especies de níquel solubles en agua y un mayor riesgo de cáncer pulmonar [15-16]). Por lo tanto, en este estudio no se separaron las diferentes especies de níquel para la construcción del modelo propuesto. En evaluaciones posteriores haremos pruebas con el modelo para continuar investigando las conjeturas y paradojas acerca de la carcinogenicidad de las diferentes especies de níquel en la población general ambientalmente expuesta al este metal.

Modelo de causa efecto

La Figura 2 muestra el modelo de causa-efecto entre la exposición al níquel por diferentes rutas (causa) y el desarrollo de cáncer de pulmón en la población expuesta (efecto), donde los bucles de refuerzo están señalados con el símbolo positivo y los de balance con el negativo. Para ilustrar la relevancia que le atribuimos a cada proceso del modelo causal, el tamaño del símbolo y el grosor de las conexiones entre las variables refleja gráficamente la importancia de la información obtenida durante la revisión bibliográfica. Por ejemplo, la exposición al níquel por inhalación de aire contaminado es la más importante de las exposiciones para la producción de cáncer de pulmón.

Figura 2. Esquema conceptual de la relación causa-efecto entre la exposición ambiental al níquel y el desarrollo de cáncer de pulmón en la población general.

Simulaciones en LOOPY

En la Figura 3 se muestra la representación esquemática en LOOPY usando sistemas de bucles de balance (ciclos de símbolos negativos) y de refuerzo (ciclos con símbolos positivos) del modelo de causa-efecto entre la exposición al níquel vía diferentes rutas ambientales y el desarrollo de cáncer de pulmón en la población general. El modelo fue evaluado asumiendo diferentes condiciones y observando si estos cambios resultaban en respuestas lógicas. Por ejemplo, un incremento en el uso de cubrebocas por parte de la población expuesta resultó en una disminución del riesgo de cáncer de pulmón. El modelo también nos permitió realizar algunas consideraciones cualitativas de causalidad y contraste postulados por Pearl and Mackenzie [17].

Figura 3. Representación esquemática en LOOPY del modelo de causa-efecto entre la exposición ambiental al níquel y el desarrollo de cáncer de pulmón en la población general.

Trabajo a futuro

En el presente estudio se han generado las condiciones cualitativas para continuar con un análisis cuantitativo de la influencia de las diferentes fuentes de exposición al níquel, así como de la evaluación de riesgos específicos de desarrollo de cáncer de pulmón en la población general. Otras alternativas de investigación podrían ser el uso de este modelo para la evaluación del riesgo de desarrollar patologías diferentes al cáncer de pulmón, como por ejemplo por dermatitis por contacto.

Conclusiones

En el presente estudio se desarrolló un modelo cualitativo de la relación causa-efecto entre el cáncer de pulmón y la exposición ambiental al níquel en la población general. El modelo está sustentando por la información publicada sobre de la toxicidad al níquel, y las simulaciones se realizaron de manera exitosa en una aplicación en línea para dicho propósito. Las simulaciones variando condiciones específicas proporcionaron resultados esperados de acuerdo a lo publicado en la literatura.

Agradecimientos

El estudio fue parte del trabajo realizado por Laura I. Hernández-Palagot como parte del programa de Residencia Profesional del Tecnológico Nacional de México / Instituto Tecnológico de Orizaba, Orizaba, Veracruz, México.

Referencias

- [1] T. Yoneyama and T. Hanawa, "Reduction in nickel content of the surface oxide layer on Ni-Ti alloy by electrolytic treatment." *Journal of Oral Science*, vol. 63, no. 1, pp. 50-53, 2021.
- [2] A. Yadav, P. Jayaprakash, R. Singh, M. Dawer, P. Modi, B. Sehdev, and K. Ganji, "Impact of recycling on the mechanical properties of nickel-titanium alloy wires and the efficacy of their reuse after cold sterilization." *Journal of Orthodontic Science*, vol. 9 no. 1, pp.10, 2020.
- [3] Z. Liu, K.W. Xiao, Z.Q. Hou, F. F. Yan, Y. Chen and L. Cai, "multifunctional coating with both thermal insulation and antibacterial properties applied to nickel-titanium alloy." *International Journal of Nanomedicine*, vol. 15, pp. 7215–7234, 2020.
- [4] L. Xu, R. Wang, M. Gen, L. Lu and G. Han, "Preparation and properties of graphene/nickel composite coating based on textured surface of aluminum alloy." *Materials*, vol. 12, no. 19, pp. 3240-3256, 2019.
- [5] X. Wang, I. O. Wallinder and Y. Hedberg, "Bioaccessibility of nickel and cobalt released from occupationally relevant alloy and metal powders at simulated human exposure scenarios." *Annals of Work Exposure and Health*, vol. 64, no. 6, pp. 659-675, 2020.
- [6] G. Genchi, A. Carocci, G. Lauria, M.S. Sinicropi and A. Catalano, "Nickel: human health and environmental toxicology." *International Journal of Environmental Research and Public Health*, vol 17, no. 3, pp. 679-690, 2020.
- [7] United States Agency for Toxic Substances and Disease Registry (US ATSDR), "Toxicological profile for nickel". Atlanta, GA, 2005.
- [8] D. Dudek-Adamska, T. Lech, T. Konopka, and P. Kościelniak, "Nickel content in human internal organs." *Biological Trace Element Research* vol 1,99 pp. 2138–2144, 2021.
- [9] Texas Commission on Environmental Quality (TCEQ), "Nickel and inorganic nickel compounds." Austin, TX, 2017.
- [10] C. Lannon, "Causal loop construction: the basics." The Leverage network Inc.: The systems thinker, Chicago, IL, 2018.
- [11] N. B. Silverberg, J.L. Pelletier, S.E. Jacob and L. C. Schneider, "Nickel allergic contact dermatitis: identification, treatment, and prevention." *Pediatrics*, vol.145, no. 5, pp. e20200628, 2020.
- [12] D. Schaumlöffel, "Nickel species: analysis and toxic effects," *Journal of Trace Elements in Medicine and Biology*, vol. 26, no. 1, pp. 1-6, 2012.
- [13] A. R. Gliga, S. Di Bucchianico, E. Akerlund and H. L. Karlsson, "Transcriptome profiling and toxicity following long-term, low dose exposure of human lung cells to ni and nio nanoparticles-comparison with niCl₂." *Nanomaterials*, vol. 10, pp. 649-663, 2020.
- [14] J. K. Dunnick, M. R. Elwell, A. E. Radovsky, J. M. Benson, et al., "Comparative carcinogenic effects of nickel subsulfide, nickel oxide, or nickel sulfate hexahydrate chronic exposures in the lung," *Cancer Research*, vol. 55, no. 22, pp. 5251-5256, 1995.

- [15] T. K. Grimsrud, S. R. Berge, T. Haldorsen, and A. Andersen, "Exposure to different forms of nickel and risk of lung cancer," *American Journal of Epidemiology*, vol. 156, no. 12, pp. 1123-1132, 2002
- [16] Y. Zhu and M. Costa, Metals and molecular carcinogenesis." *Carcinogenesis*, vol. 41, no. 9, pp. 1161-1172, 2020.
- [17] J. Pearl and D. Mackenzie, "The book of why: The new science of cause and effect." New York, NY: Basic Books, Inc., 2018.